

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

ecological importance of microorganisms in the Aral Sea region and applying them for biotechnological purposes [8].

The findings indicate that the rhizosphere of plants in the Aral Sea region contains a unique and highly adaptable microbiome. These microorganisms have considerable scientific and practical importance in maintaining ecological balance, restoring degraded ecosystems, and ensuring sustainable plant growth in saline soils. Future in-depth studies of rhizosphere bacteria may enable the development of a new generation of environmentally safe biopreparations.

REFERENCES

1. Berg G., Smalla K. Plant species and soil type cooperatively shape the structure and function of microbial communities in the rhizosphere. *FEMS Microbiology Ecology*. 2009;68(1):1–13.
2. Lugtenberg B., Kamilova F. Plant-growth-promoting rhizobacteria. *Annual Review of Microbiology*. 2009;63:541–556.
3. Vurukonda S.S.K.P., Vardharajula S., Shrivastava M., SkZ A. Enhancement of drought stress tolerance in crops by plant growth promoting rhizobacteria. *Microbiological Research*. 2016;184:13–24.
4. Egamberdieva D., Wirth S.J., Alqarawi A.A., Abd_Allah E.F., Hashem A. Phytohormones and beneficial microbes: essential components for plants to balance stress and fitness. *Frontiers in Microbiology*. 2017;8:2104.
5. Chernyh N.A. va boshq. At Shores of a Vanishing Sea: Microbial Communities of Aral and Southern Aral Sea Region. *Microbiology*, 2024.
6. Wicaksono W.A. va boshq. Function-Based Rhizosphere Assembly along a Gradient of Desiccation in the Former Aral Sea. *mSystems*, 2022.
7. Aytenov I.S. va boshq. Uncovering the Antifungal Potential of Plant-Associated Cultivable Bacteria from the Aral Sea Region against Phytopathogenic Fungi. *Pathogens*, 2024.
8. Gao L. va boshq. Diversity and Biocontrol Potential of Cultivable Endophytic Bacteria Associated with Halophytes from the West Aral Sea Basin. *Microorganisms*, 2021.

ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИРАКА С ПОТЕНЦИАЛОМ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА.

Абдуназаров Рабимкул

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека. R_abdunazarov@jbnuu.uz

Аннотация: В данной статье рассматривается задача нахождения точного решения системы Дирака с потенциалами специального вида. Предложенное аналитическое решение (выраженное через элементарные функции) может быть полезно для верификации численных схем, анализа влияния каждой гармоник, а также для построения управляющих протоколов в квантовых, социальных или биологических технологиях.

Ключевые слова: Системы Дирака, точное решение, Начальные и граничные условия, борьбы между двумя видами в популяции

Математические модели различных форм противоборства – борьбы между двумя видами в популяции, межгосударственных военных действий и процессов гонки вооружений (и.т.д) – в основном сводятся к системе Дирака. Для анализа рассматриваемой ситуации, безусловно, требуется нахождение решения этого дифференциального уравнения. Методы нахождения решения могут быть численными или аналитическими [1]-[6]. В данной статье рассматривается задача нахождения точного решения системы Дирака с потенциалами специального вида.

Рассмотрим систему

$$U' + \begin{pmatrix} \psi'(x) & \varphi'(x) \\ \varphi'(x) & -\psi'(x) \end{pmatrix} U = 0,$$

где

$$\psi'(x) = p(x) \sin 2\lambda x - q(x) \cos 2\lambda x, \quad \varphi'(x) = p(x) \cos 2\lambda x + q(x) \sin 2\lambda x,$$

а

$$p(x) = Ab + A \sum_{k=1}^N \sin(2\lambda a_k x), \quad q(x) = Ab + A \sum_{k=1}^N \cos(2\lambda a_k x),$$

с начальным условием

$$U(0) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ -\sin \alpha \end{pmatrix}.$$

Системы Дирака, заданная с такими условиями, имеет следующее аналитическое решение:

$$U_1(x) = \exp \left[A \left(\frac{b}{2\lambda} (\sin 2\lambda x - \cos 2\lambda x + 1) + \sum_{k=1}^N \frac{1 - \cos(2\lambda(a_k + 1)x)}{2\lambda(a_k + 1)} \right) \right] \\ \times \cos \left(\alpha + A \left(\frac{b}{2\lambda} (\sin 2\lambda x + \cos 2\lambda x - 1) + \sum_{k=1}^N \frac{\sin(2\lambda(a_k + 1)x)}{2\lambda(a_k + 1)} \right) \right) \\ U_2(x) = -\exp \left[A \left(\frac{b}{2\lambda} (\sin 2\lambda x - \cos 2\lambda x + 1) + \sum_{k=1}^N \frac{1 - \cos(2\lambda(a_k + 1)x)}{2\lambda(a_k + 1)} \right) \right] \\ \times \sin \left(\alpha + A \left(\frac{b}{2\lambda} (\sin 2\lambda x + \cos 2\lambda x - 1) + \sum_{k=1}^N \frac{\sin(2\lambda(a_k + 1)x)}{2\lambda(a_k + 1)} \right) \right)$$

Проверка:

Начальные условия: при $x = 0$ все слагаемые $\sin, 1 - \cos$ обнуляется, $U_1(0) = \cos \alpha, U_2(0) = -\sin \alpha$ – выполнено.

Удовлетворение уравнению: Прямая подстановка решения подтверждает тождественное выполнение уравнений для любых A, b, λ, a_k, N .

Таким образом, приведённые формулы дают точное аналитическое решение поставленной задачи Коши для системы Дирака с заданными потенциалами.

Такой подход к решению был применён в некоторых задачах Штурма–Лиувилля, например [7]-[11].

Литературы

Точные решения систем Дирака

1. Багров В.Г., Носков М.Д. New exact solution of the Dirac equation. XI // Soviet Physics Journal. – 1985. – Vol. 27, No. 12. – P. 1030-1034. DOI: 10.1007/BF00895205.
2. Фущич В.И., Штеленёв В.М. О редукции и точных решениях нелинейного уравнения Дирака // Теоретическая и математическая физика. – 1987. – Т. 72, № 1. – С. 35-44.
3. Савчук А.М., Садовнича И.В. Асимптотические формулы для фундаментальных решений системы Дирака с комплекснозначным суммируемым потенциалом // Дифференциальные уравнения. – 2013. – Т. 49, № 5. – С. 1-10.
4. Желнорович В.А. Общее точное решение системы уравнений Дирака и уравнений Эйнштейна с космологическим членом // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – ...

Математическое моделирование в биологии и социальных науках

5. Тулькибаев Ч.К. Численные методы решения динамической задачи «Гонка вооружений» // ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. – 2024. – С. 1-23.
6. Магомедова Е.С., Магомедов Р.И. Стохастическая модель гонки вооружений // Вестник Дагестанского государственного университета. – 2022. – Т. 37, № 4. – С. 30-35. DOI: 10.21779/2542-0321-2022-37-4-30-35.
7. Mirzaev O., Abdunazarov R., Nosirova G. Partially-isospectral Sturm-Liouville operators and their applications // Scientific journal of Samarkand University. — 2025. — Vol. 3, no. 1(151). — P. 101–111.
8. Abdunazarov R. Recovery of the parameters of a partially isospectral Sturm–Liouville operator on a finite segment // Scientific journal of Samarkand University. — 2025. — Vol. 5, no. 1(153). — P. 79–87.
9. Абдуназаров, Р., Иброхимов, Ж. Б., & Белова, А. С. (2026). ВОСТАНОВЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОПЕРАТОРА ДИРАКА ПО ДАННЫМ НАБОРАМ СПЕКТРОВ. Journal of International Science Networks, 2(8), 49–54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18949567>
10. Abdunazarov, R., Ibrohimov, J., & Belova, A. (2026). SHTURM-LIUVILL OPERATORI PARAMETLARINI ANALITIK TIKLASH MASALALARI. Journal of Contemporary World Studies, 4(8), 110–116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18949928>
11. Абдуназаров, Р., & Аберкулова, Ф. (2026). ПОСТРОЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ШТУРМА-ЛИУВИЛЛЯ НА КОНЕЧНОМ ОТРЕЗКЕ. Science Technology & Digital Finance, 4(1), 13–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19080354>